

MAKALAH
KONSEP DASAR MANAJEMEN BISNIS

Dosen Pengampu :
Dr. H. Fachrurazi, S.Ag., MM.
Yulida, MM.

Disusun Oleh :
Rizal Maulana (11812039)

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN BAHASA ARAB
FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK
2021 M/1443 H

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Robbil ‘Alamin Wasshola Tuwassholaamu ‘Ala Asyrofil Ambiyaa’ Wal Mursaliin Saydina Maulana Muhammad Wa’ala Alihi Wasahbihi Ajma’iin, Puji syukur kehadiran Allah yang Maha Esa atas segala limpahan Rahmat-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan tugas makalah yang berjudul “Konsep Dasar Menejemen Bisnis”.

Makalah ini berisikan tentang pengertian dasar-dasar manajemen. Malakah saya buat untuk memenuhi tugas makalah Mata Kuliah Kewirausahaan. Semoga makalah ini dapat membantu para pembaca dalam memahami topik yang terkait dengan judul makalah. Jika pembaca menemukan kesalahan dan kekurangan dalam makalah ini, kami sangat membuka lebar pintu saran maupun kritik yang membangun agar kedepannya kami dapat lebih mendekati kesempurnaan dalam menulis sebuah makalah.

Sekian kata pengantar dari saya, terima kasih atas perhatiannya. saya ucapkan terimakasih.

Pontianak, Kamis 20 Januari 2022

Penyusun

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam Ilmu manajemen sangat penting bagi kita untuk mengetahui terlebih dahulu definisi atau makna dari manajemen itu sendiri, baik dari sudut pandang bahasa maupun pendapat para ahli. Kata manajemen sesungguhnya berasal dari Bahasa Prancis Kuno, yakni *management*, yang artinya adalah seni melaksanakan dan mengatur. Sebagian para ahli juga menyebutkan bahwa kata manajemen berasal dari Bahasa Italia, *maneggiare* yang artinya mengendalikan, terutama sekali dalam konteks kata mengendalikan yang berasal dari Bahasa Latin *manus* yang berarti tangan. (Harto et al. 2021:1)

Berbagai pengertian tentang manajemen yang berasal dari bahasa Prancis, Italia, dan Inggris tersebut cukup menjadi dasar untuk dideskripsikan istilah manajemen kedalam bahasa Indonesia. Dan, tentu boleh jadi dengan pengertian atau definisi yang mengalami pengembangan terus menerus salah satunya dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, manajemen setidaknya memiliki dua definisi atau makna. Pertama, manajemen adalah penggunaan sumber daya secara efektif untuk mencapai sasaran. Kedua, manajemen bermakna pimpinan yang bertanggung jawab atas jalannya perusahaan dan organisasi. (Harto et al. 2021:1–2)

Menurut para ahli di bidang ilmu manajemen mereka mendefinisikan manajemen secara beragam. Stoner dan Wankel mendefinisikan manajemen merupakan sebuah proses dalam melakukan perencanaan (planning), mengorganisasikan (organizing), memimpin (leading), mengendalikan (controlling) dari usaha-usaha anggota organisasi, dan proses penggunaan daya organisasi untuk mencapai tujuan-tujuan organisasi yang sudah ditetapkan bersama. Dan, menurut Terry: manajemen adalah sebuah proses yang terdiri atas kegiatan untuk

merencanakan (planning), mengorganisasikan (organizing), menggerakkan (manipulating) sumber daya manusia dan sumber daya lain untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. (Harto et al. 2021:2)

Dapat dijelaskan bahwa permasalahan yang mendasar dalam manajemen sesungguhnya sangat berkaitan erat dengan usaha memelihara (controlling) kerja sama sekelompok orang dalam suatu organisasi, serta memanfaatkan (employing) sumber daya yang lain untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu yang telah ditetapkan sebelumnya. (Harto et al. 2021:2)

B. Rumusan Masalah

1. Apa yang dimaksud dengan Manajemen ?
2. Apa yang dimaksud dengan Bisnis ?
3. Apa saja fungsi-Fungsi Manajemen ?

C. Tujuan Penulisan

1. Untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan Manajemen
2. Untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan Bisnis
3. Untuk mengetahui fungsi-Fungsi Manajemen

BAB II

PEMBAHASAN

A. Manajemen

Bahkan, dapat pula dikatakan bahwa kata manajemen adalah sebuah ilmu dan seni yang terdiri atas perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan terhadap kinerja organisasi dengan menggunakan sumber daya yang ada untuk meraih dan mencapai tujuan organisasi. (Harto et al. 2021:3)

AB Susanto (Syarifullah et al. 2019:113) Manajemen strategi adalah suatu proses untuk menentukan arah dan tujuan organisasi dalam jangka panjang beserta pemilihan metode untuk mencapainya melalui pengembangan formulasi strategi dan implementasi yang terencana secara sistematis.

Manajemen adalah sebuah proses untuk mengatur sesuatu yang dilakukan oleh sekelompok orang atau organisasi untuk mencapai tujuan organisasi tersebut dengan cara bekerja sama memanfaatkan sumber daya yang dimiliki. (Gesi, Laan, and Fauziyah Lamaya 2019:53)

Secara etimologi, kata manajemen diambil dari bahasa Prancis kuno, yakni “management” yang artinya adalah seni dalam mengatur dan melaksanakan. Manajemen dapat juga didefinisikan sebagai upaya perencanaan, pengkoordinasian, pengorganisasian, dan pengontrolan sumber daya untuk mencapai sasaran secara efisien dan efektif. (Gesi et al. 2019:53)

Efektif dalam hal ini adalah untuk mencapai tujuan sesuai perencanaan dan efisiensi untuk melaksanakan pekerjaan dengan benar dan terorganisir. (Gesi et al. 2019:53)

Amin dan Tim FEBS FEUI (Nova Yanti Maleha 2016:44) Pengertian Manajemen Bisnis dalam Islam Secara konseptual terdapat kata manajemen berasal dari bahasa Inggris yang terdiri atas dua kata “man” dan “age”, yang biasa dimaknai sebagai usia di mana seseorang menjadi laki-

laki. Secara historis, laki-laki memang memegang tanggung jawab utama untuk mengelola bisnis keluarga serta seluruh kewajiban keluarga selain bisnis. Manajemen juga bisa diartikan sebagai seni karena menjadi pemanfaat dan organisator dari bakat manusia (the art getting things done through people). Manajemen selain disebut sebagai seni, juga bisa disebut sebagai ilmu karena merupakan pengetahuan yang terorganisasi dalam mempraktikkan manajemen (Amin dan Tim FEBS FEUI, 2010: 46).

a. George R. Terry, manajemen = sebuah proses yang khas yang terdiri dari beberapa tindakan, perencanaan, pengorganisasian, menggerakkan, dan pengawasan.

b. Mary Parker Follet, manajemen = sebuah seni dalam menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain. Dengan kata lain, seorang manajer bertugas mengatur dan mengarahkan orang lain untuk mencapai tujuan sebuah perusahaan.

c. Henry Fayol, manajemen = suatu proses perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, dan pengawasan/kontrol terhadap sumber daya yang ada agar mencapai tujuan secara efektif dan efisien.

d. Lawrence A. Appley, manajemen = sebuah keahlian yang dimiliki seseorang atau organisasi untuk menggerakkan orang lain agar mau melakukan sesuatu.

e. Oey Liang Lee, manajemen = adalah ilmu dan seni dalam perencanaan, pengorganisasian, penyusunan, pengarahan, dan pengendalian terhadap sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

f. Bennett N.B. Silalahi, manajemen = adalah ilmu tentang perilaku yang terdiri dari aspek sosial eksak, bukan dari tanggung jawab keselamatan dan kesehatan kerja, baik dari sisi perencanaan maupun dari sisi pengorganisasian dan pengendalian. (Gesi et al. 2019:53–54)

B. Pengertian Bisnis

Bisnis adalah seluruh kegiatan yang diorganisasikan oleh orang-orang di dalam bidang perindustrian. Organisasi bisnis terdiri dari pasar, perusahaan, pihak eksternal, dan konsep perubahan. Manajemen perusahaan harus mampu menggunakan sumber daya konseptual maupun sumber daya fisik Untuk mencapai keunggulan kompetitis. (Wibowo 2009:9)

Bisnis adalah seluruh kegiatan yang diorganisasikan oleh orang-orang yang berkecimpung di dalam bidang perindustrian dimana sebuah perusahaan atau organisasi melakukan perbaikan-perbaikan standar serta kualitas produk mereka. (Wibowo 2009:10)

Terdapat dua bentuk bisnis di dalam industri, yaitu organisasi bisnis yang bergerak di bidang manufaktur dan dibidang jasa. Apabila sebuah organisasi berkecimpung dalam memproduksi barang yang tampak secara fisik maka perusahaan tersebut termasuk dalam industri manufaktur. (Wibowo 2009:11)

C. Fungsi-Fungsi Manajemen

Pada awal abad ke-20 seorang industriawan Perancis yang bernama Henry Fayol mengusulkan bahwa semua manajer melaksanakan 5 (lima) fungsi manajemen, yaitu: “merancang, mengorganisasikan, memerintah, mengkoordinasi, dan mengendalikan”. (Wibowo 2009:23)

Pada pertengahan tahun 1950-an, dua professor UCLA memanfaatkan karya Fayol tersebut dan meringkas fungsi manajemen menjadi 4 (empat), yaitu Planning (Perencanaan), Organizing (Mengorganisasikan), Actuating (Memimpin), dan Controlling (Mengendalikan). (Wibowo 2009:24)

a. Fungsi Perencanaan (PLANNING)

Rencana-rencana dibutuhkan untuk memberikan kepada organisasi tujuan-tujuannya dan menetapkan prosedur terbaik untuk pencapaian tujuan-tujuan tersebut. Dengan adanya rencana, maka menungkinkan:

1. Organisasi bisa memperoleh dan mengikat sumber daya-sumber daya yang diperlukan untuk mencapai tujuan-tujuan.
2. Para anggota organisasi untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang konsisten dengan berbagai tujuan dan prosedur yang ada.
3. Kemajuan dapat terus dimonitoring dan diukur, sehingga tindakan korektif dapat diambil bila tingkat kemajuan tidak memuaskan.

Semua fungsi manajemen sangat tergantung terhadap fungsi ini, sebab fungsi lain tidak akan berhasil tanpa perencanaan dan pembuatan keputusan yang tepat, cermat, serta berkelanjutan. Tetapi sebaliknya juga, fungsi perencanaan yang baik tergantung dari pelaksanaan efektif fungsi-fungsi yang lain. (Wibowo 2009:25)

b. Fungsi Pengorganisasian (ORGANIZING)

Fungsi ini menciptakan struktur formal dimana pekerjaan ditetapkan, dibagi, dan dikoordinasikan. Sebagaimana halnya yang tertera pada gambar di atas, bahwa pengorganisasian merupakan fungsi manajemen yang didalamnya terdiri dari: 1. Penentuan sumber daya dan kegiatan yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan organisasi 2. Perancangan dan pengembangan suatu organisasi yang akan membawa hal-hal tersebut untuk mencapai tujuan 3. Penugasan tanggung jawab tertentu 4. Pendelegasian wewenang kepada individu-individu tertentu untuk melaksanakan tugas-tugasnya. (Wibowo 2009:25)

c. Fungsi Pengarahan (ACTUATING)

Setelah rencana disusun, mengorganisir sumber daya yang ada maka fungsi selanjutnya adalah menggerakkan atau mengarahkan anggota untuk bergerak dalam mencapai tujuan yang diinginkan.

Fungsi ini secara sederhana adalah bagaimana membuat anggota organisasi mau melakukan apa yang diinginkan organisasi. Dengan demikian fungsi ini sangat melibatkan kualitas, gaya kepemimpinan, motivasi, komunikasi, dan budaya organisasi.

Fungsi manajemen seperti perencanaan dan pengorganisasi menyangkut aspek-aspek yang abstrak dalam organisasi, sedangkan fungsi

pengarahan sangat berkaitan langsung dengan anggota dalam organisasi.
(Wibowo 2009:25–26)

Fungsi Pengawasan (CONTROLLING)

Semua fungsi yang ada tidak akan berjalan efektif tanpa adanya pengawasan (controlling). Pengawasan ini merupakan penerapan suatu cara atau tools yang mampu menjamin bahwa rencana yang telah dilaksanakan telah sesuai dengan yang ditetapkan.

Pengawasan dapat terjadi dalam dua sisi, yaitu pengawasan positif dimana mencoba mengetahui apakah tujuan organisasi dicapai dengan efektif dan efisien. Pengawasan Negatif dimana mencoba menjamin bahwa kegiatan yang tidak diinginkan atau dibutuhkan tidak akan terjadi kembali.

Pada fungsi pengawasan, terdapat empat (4) unsur yang harus dilakukan, yaitu:

1. Penetapan standar pelaksanaan
2. Penentuan ukuran-ukuran pelaksanaan
3. Pengukuran pelaksanaan nyata dan membandingkannya dengan standar yang telah ditetapkan
4. Pengambilan tindakan koreksi yang diperlukan bila pelaksanaan menyimpang dari standar.

Semua fungsi-fungsi di atas harus dilaksanakan oleh manajer kapan saja dan dimana saja kelompok organisasi walaupun terjadi tekanan tipe organisasi, jabatan fungsional dan tingkatan manajemen yang berbeda.
(Wibowo 2009:26)

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Manajemen adalah sebuah proses untuk mengatur sesuatu yang dilakukan oleh sekelompok orang atau organisasi untuk mencapai tujuan organisasi tersebut dengan cara bekerja sama memanfaatkan sumber daya yang dimiliki. (Gesi et al. 2019:53)

Bisnis adalah seluruh kegiatan yang diorganisasikan oleh orang-orang di dalam bidang perindustrian. Organisasi bisnis terdiri dari pasar, perusahaan, pihak eksternal, dan konsep perubahan. Manajemen perusahaan harus mampu menggunakan sumber daya konseptual maupun sumber daya fisik Untuk mencapai keunggulan kompetitis. (Wibowo 2009:9)

Pada pertengahan tahun 1950-an, dua professor UCLA memanfaatkan karya Fayol tersebut dan meringkas fungsi manajemen menjadi 4 (empat), yaitu Planning (Perencanaan), Organizing (Mengorganisasikan), Actuating (Memimpin), dan Controlling (Mengendalikan). (Wibowo 2009:24)

B. Saran

Jadi seorang pengusaha didalam melaksanakan suatu bisnis diperlukan pemahaman tentang manajemen bisnis, dengan adanya pemahaman maka memudahkan dalam mengelola bisnis dan dapat mencapai target yang telah ditentukan atau diharapkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Gesi, Burhanudin, Rahmat Laan, and Fauziyah Lamaya. 2019. "Manajemen Dan Eksekutif." *Manajemen* Volume 3.
- Harto, Budi, Rahmat Joko Nugroho, Maulana Majied Sumatrani Saragih, Muhammad Fatih Rusydi Syadzili, and Fachrurazi. 2021. *Dasar Menejemen Bisnis*. Batan: Yayasan Cendekia Mulia Mandiri.
- Nova Yanti Maleha. 2016. "Manajemen Bisnis Dalam Islam." *ECONOMICA SHARIA* Volume 1.
- Syaifullah, Muhammad, Fachrurazi Fachrurazi, Firdaus Achmad, Sandi Adji Usman, and Rizki Wahyuni. 2019. "Manajemen Strategi Galeri Investasi Syariah Dalam Meningkatkan Minat Mahasiswa Untuk Berinvestasi Di Pasar Modal Syariah." *Al-Mashrafiyah: Jurnal Ekonomi, Keuangan, Dan Perbankan Syariah* 3(2):108. doi: 10.24252/al-mashrafiyah.v3i2.10037.
- Wibowo, Sampurno. 2009. "Introduction to Business Management, Part 1." *Ssrn*. doi: 10.2139/ssrn.3308038.